

JURIDICAL SCIENCES

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Гахарманова Н.Б.

*Университет «Туран-Астана»,
г. Астана, Республика Казахстан,
магистр юриспруденции, старший преподаватель*

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF STATE RECOGNITION IN INTERNATIONAL LAW

Gakharmanova N.

*Turan-Astana University,
Astana, Republic of Kazakhstan,
Master of Law, Senior Lecturer*

Аннотация

В статье раскрывается юридическая природа института признания государств в международной сфере, приводятся основные теории толкования исследуемого института, подчеркивается важность международного признания как элемента правосубъектности современных стран.

Abstract

The article reveals the legal nature of the institution of recognition of states in the international sphere, provides the main theories of interpretation of the institution under study, emphasizes the importance of international recognition as an element of the legal personality of modern countries.

Ключевые слова: суверенитет, признание, международная правосубъектность, международный обычай, кодификация, конвенция, непризнанное государство, международная организация, доктринальное толкование, межгосударственные отношения, арбитражный трибунал, ООН, резолюция.

Keywords: sovereignty, recognition, international legal personality, international custom, codification, convention, unrecognized state, international organization, doctrinal interpretation, interstate relations, arbitration tribunal, UN, resolution.

Международное признание играет важную роль в установлении правосубъектности государств. Оно является ключевым элементом в определении статуса государства на международной арене и определяет его способность взаимодействовать с другими странами. Международное признание также оказывает влияние на внутренние процессы в стране, включая ее политическую стабильность и экономическое развитие.

Признание со стороны других стран подтверждает легитимность и суверенитет государства на международной арене. Отсутствие международного признания может привести к изоляции и ограничению возможностей для государства в международных отношениях. Поэтому страны заинтересованы в скорейшем признании их со стороны других государств и международных организаций для укрепления своей правосубъектности.

В мировом сообществе происходят значительные изменения и вызовы, которые непосредственно затрагивают международно-правовой институт признания государств. Глобализация, новые технологии, конфликты, изменение политических систем и другие факторы создают новые ситуации, в которых возникают вопросы о признании государств.

В последние десятилетия наблюдается увеличение числа региональных конфликтов, в резуль-

тате которых возникают новые независимые территории, стремящиеся к международному признанию. Кроме того, существуют случаи, когда государства отказываются признавать другие государства по политическим или идеологическим причинам.

Число государств в мире, и это очевидно, никогда не остается неизменным, их количественный рост – результат и проявление объективного исторического процесса. На месте одних государств появляются новые. Так, если в начале 50-х гг. XX в. на политической карте мира было всего 64 государства, сегодня их более двухсот. Пик появления новых государств на мировой арене пришелся на середину прошлого века, когда рушилась мировая колониальная система [1, с. 148].

Распад СССР и Югославии в конце XX века привел к возникновению примерно двадцати новых государств. В связи с возникновением новых государств неминуемо встает вопрос об их положении в мировом сообществе, что придает проблеме особую актуальность. Важная роль принадлежит здесь институту международного признания [1, с. 148].

Предпосылки развития института признания были уже заложены, в рабовладельческом и феодальном обществах. Характерным являлось возникновение новых государств в результате завоевания, в это же время велись и освободительные войны.

Так, в результате длительной войны в 1576 г. Нидерланды получили независимость от Испании. В 1640 г. их примеру последовала Португалия. В ходе этих войн впервые встал вопрос о признании новых государств. Великобритания, Франция, Австрия и другие европейские державы, заинтересованные в поддержании экономических связей с богатой морской республикой, признали Нидерланды, независимость которых Испания официально признала только на Вестфальском Конгрессе в 1648 г. В ходе буржуазных революций во всей остроте встал вопрос о признании государств, возникших в результате отделения колоний и зависимых территорий, а также в результате объединения разобщенных частей одной и той же нации [1, с. 150].

Эти движения характерны для конца XVIII – начала XIX в. Феодално-абсолютистские державы долгое время противились этому процессу, что выражалось, в частности, в непризнании новых государств и даже в объявлении войны тем государствам, которые предоставляли таковое признание. Признание Италии и Германии в 1871 г. не сопровождалось, к их счастью, осложнениями подобного рода. На Берлинском конгрессе в 1878 г. великие державы предоставили коллективное признание Румынии, Сербии и Черногории, отделившимся от Османской империи. Спустя 30 лет была также признана и Болгария, освободившаяся от турецкого ига.

Правовой институт признания государств – это один из самых сложных, противоречивых и в то же время динамично развивающихся институтов системы внутригосударственного и международного права.

Классическим определением признания считается формулировка, содержащаяся в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств (1933 г.). В соответствии со статьей 6 указанной Конвенции «Признание государства всего лишь означает, что государство, которое его признает, принимает правосубъектность другого государства со всеми правами и обязанностями, установленными международным правом. Признание является безусловным и бесповоротным» [2]. Иными словами, это односторонний декларативный политический акт государства, который признает действие или статус другого государства.

Комиссия международного права неоднократно поднимала вопрос о кодификации данного института. В 1949 году вопрос о признании государств и правительств был включен в список первоочередной кодификации. Практика отношений между субъектами международного права определила приоритетные вопросы признания, например, юридические последствия признания, виды и формы признания, допустимость условного признания и многие другие. Международно-правовое регулирование данного института характеризуется обычными нормами международного права, отдельными многосторонними и двусторонними договорами, отражением сложившейся практики дипломатического и консульского сотрудничества [3, с. 63].

Доктринальное толкование изучаемого института характеризуется наличием двух основных теорий признания: конститутивной и декларативной.

Конститутивная теория (constitutive-учредительный, образующий, устанавливающий) легла в основу действий государств на Парижском конгрессе 1856 г., теория утверждает зависимость выхода государства на международную арену от согласия ведущих держав. По их мнению, без признания государство не может рассматриваться в качестве полноценного субъекта международного права [7, с. 150].

Данная теория ставила международную правосубъектность государства в зависимость от его признания другими государствами. Непризнанное государство находилось, как бы вне международного общения из-за невозможности реализовать свои основные права и обязанности, установить стабильные межгосударственные отношения [5, с. 39].

Суть конститутивной теории в изложении одного из ее видных представителей Л. Оппенгейма выглядит следующим образом: «Поскольку основой международного права является общее согласие цивилизованных государств, государственность сама по себе еще не подразумевает членства в семье народов. Государство является и становится международным лицом только и исключительно благодаря признанию» [6, с. 138].

Другая теория - «декларативная» (declarative-декларативный, торжественный, необязательный) появилась как реакция на конститутивную теорию. Ее сущность - признание лишь констатирует факт появления нового субъекта международного права. Данное положение взято во внимание большинством юристов-международников. Рассматриваемая теория отрицает зависимость нового субъекта от признания со стороны других, т.е. субъекты международного права могут существовать и без признания. Последнее влияет на качество взаимоотношений, практику установления дипломатических и консульских отношений, объем заключенных политических, экономических и другого рода отношений [1, с. 162].

Данная теория говорит о том, чтобы быть признанным, необходимо и достаточно быть государством. Чтобы быть государством, необходимо и достаточно соответствовать признакам, названным в ст.1 Конвенции Монтевидео 1933 г. о правах и обязанностях государств:

- 1) постоянное население;
- 2) определенная территория;
- 3) собственное правительство;
- 4) способность к вступлению в отношения с другими государствами [2].

Нельзя также не упомянуть о решении Немецко-польского смешанного арбитражного трибунала, в котором подчеркивается, что «признание государств не конститутивное, а практически декларативное». Также Арбитражная комиссия мирной конференции по Югославии подчеркнула, что признание государства имеет «исключительно декларативный» эффект. То есть в случае, если тер-

риториальное образование отвечает критериям государственности, признанным в международном праве, то оно является государством [7, с. 151].

На сегодняшний день, по мнению большинства юристов-международников, признание государства в его «классическом» виде в значительной степени заменено принятием страны в Организацию Объединенных Наций. Иными словами, если государство стало членом ООН, все нормы Устава этой организации применяются к данному государству. Однако на практике были случаи, когда и после принятия страны в ООН она оставалась непризнанной со стороны отдельных государств (например, непризнание Израиля арабскими странами, непризнание ГДР со стороны ФРГ и др.) [7, с. 157].

В настоящее время Организация Объединенных Наций стала своеобразным «форумом» для координации действий по непризнанию государств, законность появления которых на международной арене вызывает сомнения. В ряде случаев, Совет Безопасности ООН, действуя на основании резолюций Генеральной Ассамблеи, призывал страны не признавать те или иные образования в качестве суверенных и независимых государств (как это имело место, например, в отношении Родезии, объявившей о своей независимости в 1965 г., а также в отношении Турецкой Республики Северного Кипра - в 1983 г.). Предшественница ООН – Лига Наций – также успела отметиться в этой области: в 1933 г. Ассамблея этой организации приняла специальную резолюцию о непризнании нового государства – Маньчжурии.

Подводя итоги, хочется привести примеры первого признания в истории. Первым в истории примером признания нового государства традиционно считается международно-правовое признание Испанией Нидерландов в качестве суверенного и независимого государства, что было зафиксировано в заключенном в 1648 г. между этими странами договоре. Весьма примечателен тот факт, что это произошло более чем полвека спустя после принятия Нидерландами Декларации о независимости в 1581 г. Еще один исторический пример: когда Соединенные Штаты Америки объявили о своей независимости, между Англией и Францией возник спор о том, признавать или нет США самостоятельным субъектом международного права. Англия была против, Франция – за.

В XIX столетии появились также первые примеры коллективного признания отдельных стран. Например, ст. 7 Парижского мирного договора 1856 г. констатировала признание рядом европейских государств Турции в качестве полноправного члена «европейской семьи», участника «европейского правопорядка». Берлинский конгресс 1878 г. суммировал коллективное признание территориальных изменений и независимости ряда стран, ранее находившихся под турецким владычеством.

На эволюцию института признания большое влияние оказывают те изменения международной жизни, которые происходят в отношениях между субъектами международного права. Институт признания до настоящего времени не кодифицирован.

История создает новые прецеденты и это заставляет изучать и совершенствовать нормы института признания.

Несмотря на кажущуюся незначительность, институт признания играет огромную роль в международном праве в силу цикличности мировой истории. Эффективность применения признания в международной практике зависит от многих факторов. Практика международного сотрудничества государств и организаций обеспечивает дальнейшее применение данного института.

Подводя итог всему вышеописанному, отметим следующее: признание государств отдельными государствами не вносит существенных изменений в их статус, так как никаким международно-правовым актом не установлено, какое количество государств необходимо для факта подтверждения их международной правосубъектности, что, безусловно, является «слабым местом» конститутивной теории международного признания, фактически лишает ее эффективности.

На необходимость кодификации института признания государств неоднократно обращала внимание Комиссия ООН по международному праву, которая еще в 1949 году включила вопрос о признании государств и правительств в список тем, подлежащих первоочередной кодификации. Однако выработанные Комиссией предложения по кодификации не были приняты из-за противоречий государств по данному вопросу. Процессы глобализации лишь обострили необходимость прогрессивного развития международно-правового института признания, так как очевидно, что недостаточная определенность в международной теории «признания» государств, ведет к постоянно умножающемуся числу так называемых «непризнанных государств», поощряет противоправные действия сепаратистов.

Представляется, что наиболее оптимальным решением юридически сложных проблем признания новых государств, подтверждения их независимости является принятие этих государств в ООН. С учетом того, что в ООН входят практически все государства мира (около 200 государств), а решение о принятии в члены ООН принимается согласно утвержденной в Уставе ООН процедуре (п. 2 ст. 18) большинством в две трети голосов, одобренное государствами - членами ООН решение Генеральной Ассамблеи ООН может рассматриваться как соответствующий мировым стандартам формальный акт коллективного признания нового государства государствами-членами универсальной международной организацией.

Итак, сформулируем следующие выводы:

1. Международное признание играет ключевую роль в установлении статуса правосубъектности государства на международной арене. Отсутствие признания со стороны других государств может препятствовать участию в международных отношениях и ограничивать права и обязанности государства.

2. Международное признание может быть использовано как инструмент политического давления на государства, что подчеркивает важность дипломатических отношений и стратегий для обеспечения правосубъектности.

3. Важно учитывать, что международное признание не является единственным критерием для определения правосубъектности государства. Другие факторы, такие как контроль над территорией, населением и ресурсами, также играют значительную роль.

Рекомендации для дальнейших исследований в данной области включают анализ влияния изменяющихся геополитических условий на международное признание, изучение влияния новых форм коммуникаций и информационных технологий на процессы признания. Важность международного признания как элемента правосубъектности государств указывает на необходимость выработки концептуальных подходов в данной области под эгидой международных межправительственных организаций для более глубокого понимания этого процесса.

Список литературы

1. Джантаев Х.М. Формы и виды признания в современном международном праве [Электронный

ресурс]: // Центр исследований экономических проблем СНГ, Совет по изучению производительных сил (СОПС) РАН: - с.148-162.

2. Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 1933 г.). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38249008

3. Кулабаева Ж.О. Международное публичное право. Часть общая и особенная. - Алматы: «Юридическая литература», 2002. - 467 с.

4. Лепешков Ю.А. Международно-правовое признание государств и правительств: история и современность. Минск: СБОРНИК ФМО - 2009. - 342с.

5. Международное право. Учебник для вузов. Ответственные редакторы - проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. Тиунов. - М.: Издательская группа: НОРМА-ИНФРА - М, 1999. – 584 с.

6. Международное право. Том I: Мир. Полутом 1 / Л. Оппенгейм; Перевод с 6-го английского издания, дополненного Г. Лаутерпахтом под редакцией и с предисловием проф. С.Б. Крылова. - М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. - 408 с.

7. Цвицинская Н.П. Эволюция института признания государства в международном праве [Электронный ресурс]: //Институт Востока университета им. А. Мицкевича: - с.148-157.